

CIDADES INTELIGENTES: O DESENVOLVIMENTO DE UM SOFTWARE PARA MAPEAMENTO DE ROTAS DE TRANSPORTES PÚBLICOS ESCOLARES

DOI: 10.5281/zenodo.17546852

Ana Isabele Moura Melo¹

¹Téc. em Informática – Instituto Federal da Bahia - Campus Jacobina
anaisabelemouramelo@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/2210027450006979>

Diana de Jesus Souza²

²Téc. em Informática – Instituto Federal da Bahia - Campus Jacobina
dianasouza.0798@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/1009214140455707>

Alêssa Soares de Oliveira³

³Mestra em Ciências da Computação - Instituto Federal da Bahia - Campus Jacobina
alessaoliveira@ifba.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4282914196126331>

Juliana Pereira Petronilio dos Santos⁴

⁴Mestranda em Ciências Ambientais - Instituto Federal da Bahia - Campus Jacobina
julianapetronilio@ifba.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6119179013484288>

AT30: Desenvolvimento de Aplicativos, Softwares e Plataformas Educacionais.

RESUMO: O presente trabalho propõe o desenvolvimento de um *software* denominado SchoolTrack baseado no conceito de cidades inteligentes, com o objetivo de mapear os pontos de ônibus escolares da cidade de Jacobina-BA. Deste modo, a iniciativa surge diante das dificuldades enfrentadas na gestão do transporte público escolar, como a falta de informações claras sobre rotas e horários, o que impacta negativamente o acesso dos alunos aos ambientes educacionais. O projeto busca promover a inclusão social, melhorar a mobilidade urbana, reduzir a evasão escolar e contribuir para a sustentabilidade. A metodologia foi dividida entre pesquisa teórica, utilizando bases acadêmicas como IEEE, ACM e Google Scholar, e, para isso, foram utilizadas palavras-chave como “cidades inteligentes”, “transporte público escolar”, “transporte escolar”, e “mapeamento de pontos de ônibus” e a tradução pro inglês de ambas, com o objetivo de localizar estudos relacionados ao tema. Outrossim, a segunda etapa baseia-se na realização de uma conversa informal com profissionais da Secretaria de Transportes da região de Jacobina, uma parceria crucial na coleta de dados e informações para o desenvolvimento do presente estudo, visto que foram disponibilizadas informações indispensáveis como horários e rotas. A etapa final contempla o desenvolvimento prático de um protótipo visual do que almeja-se construir para o sistema, bem como seu banco de dados e requisitos. O sistema será desenvolvido com foco em acessibilidade e usabilidade, visando auxiliar tanto a comunidade estudantil quanto a gestão pública na organização do transporte escolar.

Palavras-chave: Aplicativo; Cidades Inteligentes; Mobilidade Urbana; Transporte Público Escolar; Tecnologia.

1. INTRODUÇÃO

O progresso acelerado das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) têm provocado mudanças relevantes na maneira como as cidades são planejadas e geridas. Diante deste cenário, emerge a ideia de cidades inteligentes (*smart cities*), que tem como objetivo empregar a tecnologia digital como recurso estratégico para fomentar o desenvolvimento urbano sustentável, a inclusão social, a gestão eficiente de recursos e a elevação da qualidade de vida da população.

De acordo com Carneiro et al. (2021, p. 14) “as cidades inteligentes surgem como uma alternativa para mitigar as consequências da urbanização acelerada por meio do uso de tecnologias sensíveis e cognitivas para gerenciar os serviços e infraestruturas das cidades”, evidenciando a necessidade de políticas públicas integradas que incorporem soluções digitais para enfrentar os desafios sociais, ambientais e econômicos das cidades contemporâneas.

Neste contexto, a cidade de Jacobina/BA enfrenta desafios, assim como outros pequenos municípios do país, como a dificuldade na gestão eficaz do transporte público, particularmente no que diz respeito ao transporte público escolar, utilizado diariamente pelos estudantes residentes na cidade. A ausência de informações e de um sistema que possibilite a visualização e compreensão dos estudantes em relação aos pontos de embarque traz consequências como a dificuldade ao acesso aos veículos, e impacto direto na sustentabilidade urbana.

Segundo Guerra et al. (2024) “para alcançar a sustentabilidade urbana, é necessário adotar uma abordagem integrada que considere diversos aspectos, como mobilidade, uso do solo, gestão de resíduos, eficiência energética, acesso a serviços básicos e preservação de áreas verdes”. Além disso, a ausência desses dados também acarreta prejuízos educacionais, já que muitos alunos acabam faltando às aulas ou chegando atrasados por não terem acesso aos dados como os horários e rotas.

A escolha do tema se dá pela necessidade de atualização dos serviços públicos por meio de soluções tecnológicas acessíveis e eficientes. Nesse sentido, o objetivo do projeto é incorporar os conceitos de cidades inteligentes ao cenário da cidade de Jacobina, desenvolvendo um programa que mapeia os pontos de ônibus escolares e possibilita o acesso a essas

informações. Portanto, o tema é de suma importância devido a sua ligação com o transporte escolar como um recurso para o sistema educacional e a inclusão social.

A pesquisa também sustenta a conexão entre tecnologias, educação e sustentabilidade, incentivando progressos em mobilidade inteligente e aprimoramentos no acesso às instituições de ensino da região, diminuindo a evasão escolar e favorecendo diretamente o bem-estar da comunidade como um todo. Sob essa ótica, o site A Gazeta (2022) destaca “é preciso pensar não só no conteúdo educativo, mas nos estímulos à permanência na escola. O transporte escolar não é um elemento acessório no processo educacional, é essencial”, evidenciando o transporte como um pilar fundamental da política educacional. Ademais, o uso de tecnologias aplicadas à mobilidade escolar contribui para uma gestão mais eficaz e transparente dos recursos, reforçando políticas públicas voltadas à educação e ao desenvolvimento sustentável das cidades.

Com base nas evidências apresentadas, este estudo propõe a seguinte problemática: De que maneira a cidade de Jacobina pode empregar tecnologias digitais para aprimorar a gestão e a visibilidade dos pontos de ônibus escolares aumentando a eficácia, bem como o acesso e incentivo ao uso do transporte público pelos estudantes?

Em vista disso, o presente estudo visa detalhar as etapas da elaboração de um *software* de mapeamento de rotas de transportes públicos escolares na cidade de Jacobina, em busca de melhorar a disponibilização de informações cruciais sobre os transportes para estudantes da região, alinhado aos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) da agenda 2030 da ONU, especialmente os ODS 4 (Educação de qualidade), 9 (Indústria, inovação e infraestrutura), 11 (Cidades e comunidades sustentáveis) e 17 (Parcerias e meios de implementação), visto que o projeto promove inclusão educacional por meio da tecnologia, melhora a mobilidade urbana escolar, fortalece a infraestrutura digital e estabelece cooperação com órgãos públicos.

Desta forma, o programa intitulado de SchoolTrack, será criado em parceria com a Secretaria de Transportes de Jacobina, responsável pelos veículos, com banco de dados relacional (MySQL Workbench) para a sua gerência e georreferenciamento, que opere tanto em *desktop* quanto em *mobile*, com uma identidade visual acessível e dinâmica, promovendo acessibilidade e usabilidade aos usuários e a integração de APIs de geolocalização como a do Google Maps mencionada no projeto representa a materialização prática desse potencial, transformando o software em uma ferramenta de gestão territorial inteligente que dialoga diretamente com os princípios das cidades sustentáveis (CARNEIRO et al., 2021).

2. METODOLOGIA

Para a construção do conteúdo do presente artigo, foram utilizados os seguintes descritores de busca, além de suas traduções para o inglês:

Português: “software de ônibus escolar”, “mapeamento de transporte público escolar”, “software de mapeamento de transporte público escolar” e “mapeamento de transporte escolar”.

Inglês: "school bus software", "school public transportation mapping", "school public transportation mapping software" e "school transportation mapping".

Para esta pesquisa, foram utilizadas três das principais bases de dados acadêmicas: **ACM Digital Library**, **IEEE Xplore** e **Google Scholar**. Considerando isso, a escolha dessas plataformas se deve à sua relevância e à confiança da comunidade científica, visto que fornecem artigos revisados de alto impacto em diferentes áreas, garantindo uma cobertura diversificada, rigorosa e atualizada da produção científica relevante ao tema investigado.

Para a realização deste processo de busca, foi utilizada a técnica de revisão integrativa da literatura, que segundo Moretti (2025) “é um tipo de estudo que visa analisar trabalhos já desenvolvidos com uma abordagem qualitativa”, tendo como critérios para seleção de artigos: pertinência ao tema, qualidade metodológica e convergência teórica, avaliados por meio dos títulos, resumos e leitura completa dos artigos, sendo dividida entre as etapas de pesquisa automática, análise do título e resumo, análise de qualidade e por fim a mesclagem final dos estudos selecionados.

Outrossim, foi realizada uma comunicação casual com colaboradores da Secretaria de Transportes da região de Jacobina, visando adquirir dados como rotas e horários dos transportes escolares disponíveis na cidade, sendo efetuada de forma anônima promovendo assim confiabilidade e conforto aos participantes. Essa etapa foi essencial para compreender a estrutura logística local e desenvolver soluções mais adequadas às necessidades dos usuários do sistema.

Ademais, foi realizado um levantamento de requisitos para o software, utilizando um diagrama UML de casos de uso que de acordo com o site LucidChart [s.d.] “busca demonstrar as diferentes maneiras que o usuário pode interagir com um sistema”, para representar o que se almeja implementar no *software*. Também foi realizada a modelagem de um banco de dados, utilizando um modelo conceitual (desenvolvido a partir dos requisitos do sistema extraídos na fase de levantamento de requisitos, elaborado por meio de diagramas), modelo lógico (descreve

como os dados serão armazenados no banco e também seus relacionamentos) e por fim a implementação final utilizando o SGBD (*software* de gerenciamento de banco de dados) MySQL Workbench para armazenar as informações de forma organizada e segura, permitindo um acesso rápido.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. Mobilidade Urbana

A mobilidade urbana é um dos alicerces para a edificação de cidades mais equitativas, inclusivas e ecológicas. A mobilidade está intrinsecamente ligada ao direito de locomoção dos cidadãos e ao acesso aos espaços e serviços urbanos, assegurando assim uma melhor qualidade de vida e inclusão social. A ideia abrange não só as viagens realizadas, mas também as circunstâncias em que elas acontecem, englobando elementos como segurança, conforto, acessibilidade, eficácia e impacto no meio ambiente (ASSIS, 2016).

As questões relacionadas à mobilidade urbana nas cidades do Brasil estão fortemente vinculadas ao desenvolvimento descontrolado das metrópoles e à valorização do transporte individual motorizado em vez do transporte coletivo e de meios não motorizados, como bicicletas e caminhada. Isso favorece a marginalização de segmentos da população que não possuem acesso a carros particulares e dependem do transporte coletivo para se locomover, intensificando as disparidades sociais. Esse cenário é perceptível em diversas regiões do país, inclusive na Bahia, onde cidades como Jacobina enfrentam desafios relacionados à oferta limitada de transporte público de qualidade, à precariedade da infraestrutura das rodovias e à distância e obstáculos que dificultam o acesso das regiões afastadas aos espaços centrais (ALVIM et al., 2024).

No contexto das cidades inteligentes, a mobilidade urbana passa a ser pensada de forma integrada com o uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC), promovendo soluções inovadoras que otimizem os deslocamentos e contribuam para a sustentabilidade urbana, além de fomentar a inclusão social, ao garantir acesso igualitário e garantir oportunidades para todos os cidadãos, independentemente de sua renda ou posse de veículo, ligando-se às cidades inteligentes. Ao integrar tecnologias da informação e comunicação (TICs), geolocalização e análise de dados, as cidades podem otimizar a gestão dos recursos disponíveis, monitorar padrões de tráfego, e promover o uso eficiente de infraestruturas (NOGUEIRA et al., 2024).

Dados do IBGE (2018) reforçam que a maior parte dos deslocamentos urbanos no Brasil

é realizada por transporte coletivo o que evidencia a necessidade de políticas públicas que contemplem a modernização e a integração dos diferentes modos de transporte, garantindo maior acesso e qualidade no serviço prestado. No caso específico do transporte escolar, essas soluções tecnológicas podem oferecer maior controle e organização e superam os desafios urbanos exigindo novas formas de pensar a cidade, principalmente quando se tem como objetivo proteger os estudantes e otimizar o uso dos recursos públicos.

Além disso, no campo da mobilidade, as soluções inteligentes, como sistemas de transporte público integrados e informativos, e plataformas de compartilhamento de veículos, são ferramentas poderosas e eficientes para tornar os deslocamentos mais alcançáveis e menos poluentes, alinhando a inovação tecnológica aos objetivos de sustentabilidade, que beneficiam tanto o meio ambiente quanto a população.

Esta capilaridade informacional democratiza o acesso a serviços essenciais pois "a precisão do georreferenciamento via GPS permite não apenas otimizar rotas, mas principalmente garantir que comunidades periféricas e rurais sejam adequadamente atendidas pelos sistemas de transporte" (NASCIMENTO, 2023, p. 45). Sendo no contexto escolar garantia de direito à educação assegurando que o deslocamento até a instituição de ensino deixe de ser um obstáculo para a aprendizagem.

Visto que, o transporte público escolar sustentável se insere nesse contexto ao contribuir para a redução do tráfego nas imediações das escolas e das emissões de poluentes na atmosfera com a promoção de rotas otimizadas e veículos mais eficientes. Além disso, um transporte escolar eficiente e seguro garante que o acesso à educação seja feito de maneira socialmente justa e ecologicamente responsável, consolidando a ligação entre o âmbito ambiental, social e econômico da sustentabilidade em meio a urbanização.

3.2. Cidades Inteligentes

As cidades inteligentes simbolizam uma nova forma de organização e administração urbana, baseada na utilização conjunta das tecnologias de informação e comunicação (TIC) para aprimorar serviços, fomentar a sustentabilidade e elevar o padrão de vida dos habitantes (CARNEIRO et al., 2021). De acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (2020), essas cidades empregam dados e tecnologias para tornar os espaços urbanos mais eficazes, resistentes e inclusivos, incentivando o envolvimento do cidadão e a utilização consciente dos recursos naturais.

Ainda segundo Carneiro et al. (2021), a idealização de uma cidade inteligente vem da

necessidade de lidar com os desafios acarretados historicamente pela urbanização acelerada e as disparidades no acesso aos serviços, assim, propondo uma organização urbana que fomente a inclusão social e a utilização sustentável dos recursos. Isso implica a criação de soluções inovadoras que auxiliem na criação de espaços urbanos mais equitativos, seguros e acessíveis para todos os habitantes.

No contexto das cidades inteligentes, os avanços tecnológicos têm se mostrado estratégicos para aprimorar a mobilidade urbana, integrando sistemas digitais que permitem a supervisão e gestão de serviços como transporte coletivo, iluminação pública e segurança, contribuindo para maior eficiência, redução de custos e melhor experiência para os cidadãos (SEIDOR, 2023). No transporte escolar, por exemplo, essas tecnologias podem ser utilizadas para mapear e estruturar rotas, fornecer informações precisas sobre horários e localização dos veículos, além de garantir mais segurança aos alunos e transparência na gestão pública.

Informações do IBGE (2018) indicam um aumento nas necessidades por aprimoramento nos serviços urbanos, destacando a importância de soluções inovadoras que correspondam às expectativas da sociedade por um ambiente mais sustentável e justo.

Diante do exposto, o conceito de sustentabilidade surge como uma norma necessária para o planejamento e desenvolvimento das cidades contemporâneas, tornando-se algo muito além da mera preocupação ambiental para englobar em si dimensões econômicas e sociais (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 2021). No contexto da atualidade urbanizada, a sustentabilidade busca trazer à tona o equilíbrio entre o crescimento e as necessidades atuais da população com a capacidade das gerações futuras de alcançarem suas próprias demandas, promovendo cidades mais conscientes, equitativas e eficientes no uso de recursos disponíveis.

Esta abordagem integrada é essencial para enfrentar os desafios impostos pela urbanização acelerada e pela crescente exploração da natureza com fins lucrativos. A relação entre sustentabilidade e mobilidade urbana torna-se, portanto, intrínseca. Um modelo de mobilidade verdadeiramente sustentável deve priorizar meios de transporte de qualidade com baixo impacto ambiental, como o transporte público em massa, em detrimento do uso intensivo do automóvel particular (FARIAS et al., 2018). Essa mudança busca reduzir as emissões de gases poluentes causadores do efeito estufa, a poluição do ar, o ruído e o consumo de energia, contribuindo para a saúde pública e a mitigação das inesperadas mudanças climáticas no planeta.

3.3. Transporte Público Escolar

O transporte público escolar é um serviço essencial para garantir o acesso e a permanência de alunos nas instituições de ensino, especialmente os que são de áreas rurais, periféricas ou de difícil acesso e locomoção. Mais do que um simples deslocamento, ele representa um elo fundamental entre o direito à educação e a mobilidade, impactando diretamente a inclusão social e o desenvolvimento educacional do país (KRUSCINSKI, 2023).

A sua criação e operação envolve diversas questões de logística, segurança, financiamento e gestão, exigindo políticas públicas bem estruturadas e a colaboração entre diferentes esferas governamentais e a população. De um ponto de vista histórico, a disponibilidade dos transportes escolares tem sido um desafio para muitas cidades brasileiras, que enfrentam limitações orçamentárias e dificuldades na gestão de frotas e rotas.

Nesse contexto, a legislação brasileira, por meio de programas como o Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE), procura fomentar e regulamentar o acesso a esse serviço, estabelecendo diretrizes e normas para a segurança dos veículos e dos alunos transportados, junto à qualificação dos condutores e a fiscalização correta (SAMPAIO et al., 2023).

No entanto, a funcionalidade desses programas depende de uma implementação rigorosa e da adaptação às realidades encontradas nos municípios, os quais que podem variar significativamente em termos de infraestrutura e dispersão populacional nos locais. Além disso, a segurança no transporte escolar é uma preocupação de extrema necessidade, abrangendo tópicos que vão desde a manutenção adequada dos veículos e o respeito às normas de trânsito até a prevenção de acidentes e a garantia de um ambiente seguro para os estudantes durante todo o trajeto até as escolas (COSTA et al., 2023).

Ademais, a eficiência do serviço está voltada à otimização de rotas, à organização dos horários de passagem, à pontualidade e à capacidade de atender à demanda de forma equitativa, reduzindo o tempo levado no deslocamento e o custo operacional dos veículos. A integração do transporte escolar com as redes de transporte público mais amplas e a utilização de tecnologias para monitoramento, dispersão de informações e gestão podem contribuir para aprimorar a qualidade, acessibilidade e a sustentabilidade desse serviço de suma importância para o sistema de educação.

3.3.1. Transporte Escolar em Jacobina

Segundo dados do IBGE, a população estimada da região de Jacobina na Bahia é de cerca de 86.896 pessoas, evidenciando sua importância como polo urbano no interior da Bahia,

além de seu potencial para o desenvolvimento socioeconômico. Diante disso, segundo o site Escolas Info [s.d.] “A cidade de Jacobina possui ao todo 84 escolas. Entre as escolas municipais, estaduais, federais e particulares, sendo desse total, cerca de 54 escolas públicas, estas que por sua vez, são atendidas pela distribuição de transportes públicos da prefeitura da cidade.

Diante desse cenário, a distribuição de informações acerca do transporte público como, horários, rotas, ou até mesmo pontos de parada na região, tem sido um entrave, visto que ocasiona no atraso ou perda de aulas por parte dos alunos, que são prejudicados por essa falta de transparência. Nesse contexto, torna-se evidente a necessidade de aprimorar a comunicação e a transparência na gestão do transporte público escolar, pois, a ausência de informações acessíveis compromete diretamente o direito à educação, especialmente para alunos que dependem exclusivamente desse serviço.

Portanto, a implementação de soluções tecnológicas, como aplicativos móveis, ou em *desktop*, como o SchoolTrack, poderia facilitar o acesso a essas informações, promovendo maior previsibilidade e segurança no deslocamento dos estudantes, garantindo que o transporte escolar cumpra seu papel como ferramenta de acesso à educação

3.4. Engenharia de Requisitos

A Engenharia de Requisitos desempenha um papel fundamental na garantia da correta definição, documentação e manutenção dos requisitos ao longo do desenvolvimento de sistemas. Além disso, contribui para que os profissionais da área atuem de forma organizada, especialmente diante de cenários mais complexos, facilitando o gerenciamento das etapas envolvidas na criação de um *software*, tornando os processos mais claros e eficientes. Desta forma, com atividades bem estruturadas, os caminhos para a resolução de problemas se tornam mais diretos e acessíveis (NOLETO, 2021).

Complementando essa perspectiva, o Portal Desenvolvedor destaca que:

A Engenharia de Requisitos compreende um conjunto de atividades essenciais que asseguram a eficiência no desenvolvimento de sistemas. A etapa inicial é o levantamento de requisitos, momento em que as informações são obtidas diretamente dos *stakeholders*, sendo crucial compreender as necessidades e expectativas dos usuários envolvidos. Em seguida, ocorre a análise de requisitos, fase determinante para a definição e validação dos dados coletados. Nessa etapa, os requisitos são estruturados, categorizados e debatidos, garantindo que todos os pontos relevantes sejam considerados antes da continuidade do projeto. Além disso, destacam-se a documentação, que formaliza os requisitos para promover clareza e acessibilidade, e o gerenciamento de requisitos, responsável por acompanhar e ajustar os requisitos ao longo do ciclo de vida do projeto. Essas práticas não apenas direcionam o desenvolvimento, como também garantem o alinhamento constante entre os objetivos e os resultados esperados.

Nesse contexto foi criado um diagrama UML de caso de uso com a ferramenta *online* LucidChart para exibir os requisitos do software denominado de SchoolTrack, conforme ilustrado pela Figura 1.

Figura 1 - Diagrama UML de Caso de Uso

Fonte: Elaborada pelas autoras (2025).

Como visto na Figura 1, o sistema contém dois atores principais: o Usuário, que representa os indivíduos que acessam o sistema para consultar informações sobre transporte escolar, e o Motorista, responsável por disponibilizar dados operacionais como rotas e horários. Desta forma, cada ator interage com o sistema por meio de diferentes funcionalidades, o usuário pode realizar cadastro, *login*, atualizar senha e perfil, visualizar horários, rotas e pontos de ônibus, além de receber notificações e o Motorista tem como principais ações disponibilizar horários e rotas.

As relações entre os casos de uso são representadas por estereótipos com *include* e *extend*, que indicam, respectivamente, funcionalidades que são sempre executadas em conjunto e aquelas que são acionadas de forma condicional. Diante disso, por exemplo, o caso de uso "Realiza *login*" inclui "Atualiza senha", sugerindo que a atualização de senha pode ser uma etapa complementar no processo de autenticação. Esse diagrama foi essencial para a definição da arquitetura funcional do sistema, permitindo uma compreensão clara das responsabilidades de cada ator e das funcionalidades envolvidas.

3.5. Banco de Dados

Um banco de dados é uma estrutura organizada que viabiliza o gerenciamento eficiente de informações, permitindo que dados sejam coletados, armazenados, acessados e manipulados de forma sistemática. Assim, essa tecnologia se torna indispensável em diversos contextos, visto que, em um mundo movido pela informação, os dados se tornaram um recurso estratégico. Saber como reunir, tratar, interpretar e utilizar esses dados com precisão é essencial para a tomada de decisões e para o desenvolvimento de soluções inovadoras em todos os setores da sociedade. (OLIVEIRA, 2024)

Portanto, seguindo esse pensamento, foram criados modelos desde o conceitual, até a aplicação final no SGBD para representar como será feita a manipulação dos dados no software, exibidos pelas Figura 1, 2 e 3.

Figura 1 - Modelo Conceitual do Sistema

Fonte: Elaborada pelas autoras (2025).

Figura 2 - Modelo Lógico

Fonte: Elaborada pelas autoras (2025).

Figura 3 - Aplicação no SGBD com SQL

```

create database SchoolTrack;
use SchoolTrack;

create table Usuários(
id_usuario int primary key not null auto_increment,
nome varchar(100) not null,
email varchar(100) not null,
senha char(10) not null,
foto blob null,
telefone int not null,
bairro varchar(45) not null,
data_nasc date null,
bio varchar (200) null,
link_redeSocial varchar(100));

create table Bairro(
id_bairro_rota int primary key not null auto_increment,
img_rota blob not null,
nome_bairro varchar(45),
id_usuario int not null,
foreign key (id_usuario) references Usuários(id_usuario)
);

create table HorárioBairro(
id_bairro_rota int primary key not null,
horário time not null,
foreign key (id_bairro_rota) references Bairro(id_bairro_rota)
);

create table PontosOnibusBairro(
id_bairro_rota int primary key not null,
link_ponto_onibus varchar(100) null
);

create table Notificações(
id_noti int primary key not null auto_increment,
conteudo varchar(45) not null
);

create table NotificaçõesUsuarió(
id_noti int not null,
id_usuario int not null,
foreign key (id_noti) references Notificações(id_noti),
foreign key (id_usuario) references Usuários(id_usuario)
);

create table NotificaçõesBairro(
id_noti int not null,
id_usuario int not null,
id_bairro_rota int not null,
foreign key (id_noti) references Notificações(id_noti),
foreign key (id_usuario) references Usuários(id_usuario),
foreign key (id_bairro_rota) references Bairro(id_bairro_rota)
);
    
```

Fonte: Elaborada pelas autoras (2025).

Como exemplificado pelas imagens, o modelo conceitual representa de forma abstrata as principais entidades envolvidas (Usuários, Bairros e Notificações) e suas relações. Nesse contexto, observa-se que cada usuário está vinculado a um bairro específico, enquanto

notificações podem ser direcionadas aos usuários de acordo com seus bairros. Dessa maneira, a estrutura evidencia a intenção de melhorar a distribuição de informações com base na localização, o que é especialmente útil em regiões sem essa organização.

A partir disso, foi desenvolvido o modelo relacional, que detalha as tabelas do banco de dados e os relacionamentos entre elas. Assim, as tabelas e as suas respectivas associações foram organizadas de forma a garantir disponibilidade e flexibilidade na manipulação dos dados. Nesse sentido, a presença de chaves estrangeiras entre as tabelas assegura que os vínculos entre usuários, bairros e notificações sejam mantidos de forma consistente, permitindo consultas eficientes e seguras.

Por fim, a implementação em SQL confirma a possibilidade técnica do projeto, exibindo a aplicação da teoria do modelo conceitual e lógico na prática. Portanto, essa etapa torna-se importante para transformar o modelo teórico em uma base funcional, capaz de ser utilizada em aplicações reais, demonstrando que o sistema foi pensado para oferecer uma experiência eficiente, com foco na organização dos dados e na comunicação eficaz.

3.6. Levantamento de Dados

Foram obtidas informações por meio de conversas informais com profissionais da Secretaria de Transportes de Jacobina, estas que foram relevantes para a fundamentação deste estudo, trazendo esclarecimento acerca do funcionamento do transporte público escolar na região.

A partir disso, foi abordado aspectos como quantidade de ônibus e motoristas na sede, as escolas e bairros que são atendidos, além dos horários de funcionamento dos transportes. Segundo os dados fornecidos, há cerca de 94 ônibus e 96 motoristas atendendo aproximadamente 54 escolas públicas e todos os bairros. Os horários variam entre os turnos matutino, vespertino e noturno, indicando que há muitas informações sobre os transportes, que não são muito claras para os estudantes

A partir disso, conseguimos basear nosso app no banco de dados que nos foi disponibilizado. Entretanto, o grande volume de informações agregadas a cada rota foi um impasse para a integração com o software.

Deste modo, com o intuito de representar visualmente a distribuição de pontos de embarque e desembarque na região de Jacobina, será integrada uma API do Google Maps no *software*, buscando amplificar a visualização das rotas e promover uma maior acessibilidade aos usuários, como visto pela Figura 4.

Figura 4 - Roteiro escolar em Jacobina/Bahia

Fonte: Google Maps (2025). Disponível em: [Google Maps](https://www.google.com/maps).

A Figura 4 representa uma das 94 rotas realizadas pelos ônibus escolares na cidade, com uma média de 40 alunos por viagem, em um período de 30 minutos à 1 hora de percurso, atendendo estudantes nos turnos tanto matutino, quanto vespertino e noturno.

Nesse contexto, para trazer uma imagem do que almeja-se trazer com o software foi criado um protótipo das duas versões do sistema (*desktop* e *mobile*) expondo assim as principais páginas de acesso do usuário. Nelas, será permitido o *login* e cadastro, além da página central onde será exibido informações dos transportes, conforme apresentadas pelas Figuras 2 e 3.

Figura 5 - Versão *desktop* protótipo

Fonte: Elaborada pelas autoras (2025).

Figura 6 - Versão *mobile* protótipo

Fonte: Elaborada pelas autoras (2025).

As figuras demonstram a proposta visual do *software*, evidenciando sua acessibilidade e usabilidade, tendo uma interface dinâmica e simples. A versão *desktop* é uma versão mais ampla, enquanto a *mobile* foi criada para facilitar o acesso dos usuários, que poderão acessar em seu dispositivo móvel de forma prática.

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do sistema SchoolTrack representa um avanço significativo na busca por soluções tecnológicas voltadas à melhoria da gestão do transporte público escolar em cidades de médio porte como Jacobina, integrando recursos de cidades inteligentes com práticas de mobilidade urbana sustentável que promovem a inclusão social. O projeto evidencia como a tecnologia pode ser uma aliada na promoção do acesso à educação e na otimização de serviços públicos. Assim posto, esse sistema reforça o impacto positivo da tecnologia na vida cotidiana e contribui diretamente para a redução da evasão escolar, além de melhorar a qualidade de vida dos alunos.

Ademais, a pesquisa realizada, permitiu compreender os desafios enfrentados pelos estudantes, oferecendo uma proposta concreta e funcional para o mapeamento de rotas, horários e pontos de ônibus escolares, aplicando metodologias como a engenharia de requisitos e a modelagem de banco de dados, reforçando assim, o caráter técnico e inovador da iniciativa. Portanto, espera-se que, com a implementação do sistema, haja maior transparência, previsibilidade e segurança no transporte escolar, definindo o papel da tecnologia como ferramenta de transformação social.

No entanto, o estudo possui limitações, como a dependência de dados atualizados da gestão pública e a restrição da adaptação do sistema a diferentes municípios. Diante disso, essas restrições abrem espaço para futuras pesquisas que possam ampliar o projeto do *software*, além de incorporar inteligência artificial para otimização de rotas, ou sugestões personalizadas de pontos de ônibus, entre outros. Sugere-se, portanto, aprofundar o uso de tecnologias na gestão do transporte escolar, avaliando o impacto do sistema e explorando sua aplicação em outras cidades brasileiras. Assim, este trabalho se posiciona como uma ferramenta promissora para a educação, mobilidade e sustentabilidade urbana.

REFERÊNCIAS

ALVIM, Angélica Tanus Benatti; IZAGA, Fabiana Generoso de; CLAPS, Rosanna Forray. Mobilidade urbana e saúde: uma análise da produção científica brasileira. *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 29, n. 4, p. 1235–1246, abr. 2024. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cm/a/FgWs9rwTDRvwnB9wdTBkKhH/?lang=pt>. Acesso em: 26 jun. 2025.

ASSIS, Bárbara César. Mobilidade urbana como mecanismo de concretização do direito à cidade. *JusBrasil*, 2016. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/mobilidade-urbana-como-mecanismo-de-concretizacao-do-direito-a-cidade/398671327>. Acesso em: 20 jun.. 2025.

BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Cidades inteligentes sustentáveis: orientações para elaboração de projetos. Brasília: MCTI, 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/mcti/pt-br/assuntos/cidades-inteligentes>. Acesso em: 24 jun. 2025.

GUERRA, Isabella Franco; GERSTENBERGER, Fatima Cristina Santoro; ALMEIDA, Maíra Villela de. Meio ambiente urbano: desafios para a efetivação de políticas públicas voltadas para a sustentabilidade ambiental. Revista Internacional CONSINTER de Direito, Vila Nova de Gaia, n. 19, p. 1–25, dez. 2024. Disponível em: https://scielo.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2183-95222024000200177. Acesso em: 25 jul. 2025.

COSTA, Liliane Leite; MINEIRO, Marcia. Gestão dos recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE): primeiras aproximações. 2023. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/373001298_Gestao_dos_recursos_do_Programa_Nacional_de_Apoio_ao_Transporte_Escolar_PNATE_primeiras_aproximacoes. Acesso em: 28 jul. 2025.

CARNEIRO, Leandro Alves; VIANA, Lívia de Souza; LAMOUNIER, Ludmila Penna (Orgs.). Cidades inteligentes: uma abordagem humana e sustentável. Brasília: Câmara dos Deputados, Centro de Estudos e Debates Estratégicos, 2021. (Série Estudos Estratégicos, n. 12). Disponível em: https://www2.camara.leg.br/acamara/estruturaadm/altosestudios/pdf/cidades_inteligentes.pdf. Acesso em: 25 jul. 2025.

ESCOLAS INFO. Escolas em Jacobina – BA. Disponível em: <https://escolas.info/ba/jacobina>. Acesso em: 7 out. 2025.

FARIAS, André Rodrigo; ALENCAR, Junia Rodrigues de; COSTA, Joanne Régis; COSTA, Patricia da. ODS 11 e cidades sustentáveis: desafios para a mobilidade urbana. Brasília: Embrapa, 2018. Disponível em: <https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/1103294/1/4998.pdf>. Acesso em: 26 out. 2025.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cidades e Estados: Jacobina (BA). Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/ba/jacobina.html>. Acesso em: 7 out. 2025.

IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: mobilidade urbana 2018. Rio de Janeiro: IBGE, 2019. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/mobilidade>. Acesso em: 24 jun. 2025.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. PNAD Mobilidade urbana 2018. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/17270-pnad-mobilidade.html?=&t=resultados>. Acesso em: 20 jun. 2025.

KRUSCINSKI, Fernanda. Acesso à educação: um direito assegurado pelo transporte escolar. JusBrasil, 2023. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/acesso-a-educacao-um-direito-assegurado-pelo-transporte-escolar/1911918897>. Acesso em: 27 jul. 2025.

LUCIDCHART. Diagrama de caso de uso UML: O que é, como fazer e exemplos. Lucidchart,

[s.d.]. Disponível em: <https://www.lucidchart.com/pages/pt/diagrama-de-caso-de-uso-uml>. Acesso em: 8 out. 2025.

MORETTI, Isabella. *Revisão Integrativa de Literatura: como fazer e exemplos*. Regras para TCC, 18 ago. 2025. Disponível em: <https://regrasparatcc.com.br/revisao-integrativa-de-literatura/>. Acesso em: 8 set. 2025.

NOGUEIRA, Geísa Pereira Marcilio; HASENCLEVER, Lia; SILVA, Fábio Freitas da. Mobilidade urbana inteligente. Seminário de Integração UCAM Campos, 2024. Disponível em: <https://seminariodeintegracao.ucam-campos.br/wp-content/uploads/2024/12/2-Mobilidade-urbana-inteligente.pdf>. Acesso em: 25 jul. 2025.

NASCIMENTO, Paulo Roberto do. *Tecnologias geoespaciais aplicadas à gestão do transporte público*. São Paulo: Editora Unesp, 2023.

NOLETO, Cairo. Engenharia de requisitos: quais as etapas e como funciona? Trybe, 2021. Disponível em: <https://blog.betrybe.com/tecnologia/engenharia-de-requisitos-tudo-sobre/>. Acesso em: 03 out. 2025.

OLIVEIRA, Danielle. Banco de dados: o que é, tipos e como funciona. Alura, 2024. Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/banco-de-dados>. Acesso em: 07 out. 2025.

PORTAL DESENVOLVEDOR. Engenharia de requisitos: o que é e quais as suas principais atividades. Disponível em: <https://portaldesenvolvedor.com/blog/engenharia-de-requisitos-o-que-e-e-quais-as-suas-principais-atividades/>. Acesso em: 03 out. 2025.

SAMPAIO, Maria Analice dos Santos; SAMPAIO, Maria Odalice dos Santos; ARAÚJO, Jair Andrade. Transporte escolar rural: desafios e perspectivas no contexto das políticas públicas brasileiras. *Revista de Economia e Sociologia Rural*, Brasília, v. 61, n. 3, p. 495–512, 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/resr/a/SLSYfYr45W7gpm8fbh5Qh5s/?lang=pt>. Acesso em: 27 jul. 2025.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. *Sustentabilidade*. São Paulo: USP, 2021. Disponível em: https://cursosextensao.usp.br/pluginfile.php/774374/mod_resource/content/1/SUSTENTABILIDADE.pdf. Acesso em: 27 jul. 2025.

Agradecimentos e financiamento

Agradecemos, primeiramente, às nossas famílias pelo apoio incondicional, paciência e incentivo constante ao longo de toda a nossa trajetória acadêmica. Ao Instituto Federal da Bahia (IFBA) campus Jacobina, expressamos nossa profunda gratidão por ter proporcionado uma formação de qualidade, por meio de uma equipe docente dedicada e comprometida com o ensino, aos professores e professoras, agradecemos pelos ensinamentos, pela escuta atenta e pela contribuição essencial à nossa formação, especialmente à professora Alêssa, orientadora deste artigo, por sua orientação cuidadosa, pela disponibilidade e apoio em cada etapa do projeto. Além do professor Jonatas Alcalay, coordenador do curso, pelo suporte prestado durante todo o processo e a professora Juliana Petronílio pela colaboração, respeito e comprometimento, ambos tornaram essa jornada mais leve e significativa. Desta forma, a todos

que, direta ou indiretamente, contribuíram para a realização deste trabalho, deixamos aqui o nosso sincero agradecimento.